

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

SOLIQ QARZDORLIKLARINI YUZAGA KELISHINING ILMIY NAZARIY ASOSLARI TADQIQI

Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich

Surxondaryo viloyat Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
“Moliya va bank ishi” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada soliq qarzdorligi tushunchalari, ta’riflari va uni yuzaga kelishi sabablari, soliq qarzdorliklari yuzaga kelishiga oid taniqli olimlarning fikr-mulohazalari tahlil qilingan. Shuningdek, soliq majburiyatiga ega yuridik va jismoniy shaxslarning soliq qarzdorliklarini to’lash holatlari inobatga olinib, soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishi va uni qisqartirish bo’yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so’zlar: Soliq, soliq to’lovchilar, majburiyatga ega shaxs, soliq majburiyati, soliq qarzdorligi, soliq madaniyati, sud organlari.

Abstract: The article analyzes the concepts, definitions, and causes of tax arrears, the opinions of well-known scientists on the occurrence of tax arrears, the cases of payment of tax arrears by legal and physical entities with tax obligations, and a conclusion on the occurrence and reduction of tax arrears. Suggestions are provided.

Key words: Tax, taxpayers, liable person, tax liability, tax arrears, tax culture, judicial authorities.

Аннотация: В статье анализируются понятия, определения и причины возникновения налоговой задолженности, мнения известных ученых о возникновении налоговой задолженности, случаи уплаты налоговой задолженности юридическими и физическими лицами, имеющими налоговые обязательства, а также делается вывод о возникновении и уменьшении налоговой задолженности. Предложения даны.

Ключевые слова: Налог, налогоплательщики, обязанное лицо, налоговая ответственность, налоговая задолженность, налоговая культура, судебные органы.

KIRISH

Mamlakatimizda iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida amalga oshirilayotgan soliq tizimidagi chora-tadbirlar tadbirkorlik faoliyatini soliqlar orqali rag’batlantirish va qo’llab-quvvatlashga yo’naltirilgan. Shu bilan birga, soliqlarni davlat budjetiga to’liq va o’z vaqtida undirish jarayoni ham muhim ahamiyatga ega. Soliqlar davlat iqtisodiyotini tartibga solishdagi asosiy vositalardan biri ekanligini inobatga olgan holda, respublikada soliq siyosatini takomillashtirish va soliq tizimidagi muammolarni bartaraf etishga qaratilgan choralar ko’rilmogda.

Soliq qarzdorliklari ko’plab soliq organlari uchun asosiy muammolardan biri bo’lib, ularning vujudga kelishi davlat budjeti tushumlarini kamaytirishi va soliq organlarida ish yukini oshirishi mumkin. Shu sababli, soliq qarzdorliklarini o’z vaqtida va samarali undirish davlat soliq xizmati organlarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

O’zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 55-moddasiga ko’ra, soliq qarzi deb hisoblanadigan summalarga hisoblangan va belgilangan muddatlarda to’lanmagan soliqlar, shu jumladan bo’nak va joriy to’lovlar, hamda muddatda to’lanmagan moliyaviy sanksiyalar va penyalari kiradi. Soliq qarzdorliklarining muntazam oshib borishi davlat budjetiga tushumlarni kamaytiradi, soliq organlari ish yukini oshiradi va soliq to’lovchilar madaniyati hamda soliq organlariga nisbatan ishonchini susaytiradi.

Davlat soliq xizmati organlari yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan vujudga kelgan soliq qarzdorliklarining davlat budjetiga to’liq o’tkazilishini nazorat qilishi, shu bilan birga qarzdorliklarning kelib chiqish sabablarini har tomonlama chuqur tahlil qilishi lozim. Soliq to’lovchilarga bu holatning salbiy oqibatlari haqida tushuntirish ishlarini olib borish va amaliy tavsiyalar berish soliq organlarining asosiy vazifalaridan biri sifatida e’tirof etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mamlakatimizda soliq ma’muriyatchiligini takomillashtirishda asosiy yo’nalishlardan biri soliq qarzdorligi va uning kelib chiqish sabablarini ko’rib chiqish va bartaraf etishdir. Bu borada xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ilmiy qarashlar mavjud.

Soliq qarzdorligi haqida J. Slemrod va J. Bakija shunday ta'rif berganlar: "Soliq to'lovlarining kechiktirilishi yoki to'lanmasligi davlat budjetida daromadlarning kamayishiga va ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Soliqlik qarzdorligi soliq tizimining samaradorligini pasaytiradi va davlat xizmatlari ko'rsatishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin".

S. Jeyms va S. Norbes solikli qarzdorligi ko'pincha soliq tizimining murakkabligi, soliq to'lovchilarning tushunmovchiligi yoki ularning soliq majburiyatlariga ye'tiborsizligi tufayli yuzaga kelishini ta'kidlaydilar. Ularning fikriga ko'ra, bu holat soliq tizimi samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va iqtisodiyotni rivojlantirishni sekinlashtirishi mumkin.

Richard M. Bird va Yerik M. Zoltning fikriga ko'ra, soliqlarni qayta taqsimlash jarayonida davlat organlari o'rtasida yaxshi hamkorlik va shaffoflik muhimdir. Rivojlanayotgan mamlakatlarda soliqlarning to'g'ri taqsimlanishi va samarali yig'ilishi solikli qarzdorligini kamaytirishga yordam beradi.

T. Andreeva solikli to'lovchilarning solikli intizomiga rioya qilmaslik sabablarini tadqiq qilgan va soliqqa oid bilimlarni oshirish hamda davlatni hamkor sifatida xizmat ko'rsatishni takomillashtirish usullarini taklif etgan. Mamlakatimizda ham oxirgi yillarda solikli to'lovchilarga davlat hamkori sifatida xizmat qilish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

A. Laffer soliqqa tortish me'yori to'g'risidagi nazariyani ishlab chiqib, solikli stavkalar ma'lum miqdorgacha oshib borishi budjet daromadlarining ko'payishiga olib keladi, lekin ular me'yordan oshib ketsa, budjet daromadlari kamayishi mumkin, deb xulosa qilgan. Solikli stavkalar ortishi solikli qarzdorliklarining yuzaga kelishiga ham sabab bo'lishi mumkin.

Soliqlik qarzdorligini yuzaga kelishi va uning oldini olish yuzasidan mahalliy olimlar ham turli ilmiy qarashlarni bildirishgan. Sh. Toshmatov solikli yukining yuqori bo'lishi korxonalar uchun qator salbiy oqibatlarga olib kelishi, jumladan, solikli qarzlarning ortishi, xufyona iqtisodiyot qamrovining kengayishi va kreditorlik qarzdorligining oshishiga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. U solikli tizimi solikli to'lovdan qonuniy va noqonuniy qochish imkoniyatlarini minimallashtirishi kerakligini qayd etadi.

U. Berdieva solikli yig'iluvchanligi darajasi solikli bo'yicha vujudga kelgan qarzdorlik darajasiga bog'liq bo'lib, qarzdorlik kamaygan sayin yig'iluvchanlik darajasi ortishi mumkinligini ta'kidlaydi.

A. G'iyosovning fikriga ko'ra, solikli qarzdorligining asosiy sabablaridan biri solikli to'lovchilarning o'z majburiyatlarini yetarli darajada bilmasligidir.

Yuqorida keltirilgan fikrlarni tahlil qilib, shunday xulosaga kelish mumkinki, turli olimlar solikli qarzdorligi va uning sabablari borasida turli shaklda izoh bergan bo'lsalar ham, ularning deyarli barchasida asosiy holatlar umumiydir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning asosiy maqsadi solikli qarzdorliklarining yuzaga kelishi sabablari va undirish mexanizmlarini o'rganish orqali ularni takomillashtirishga doir ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Bu maqsadga erishish uchun xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning solikli qarzdorliklarining kelib chiqishi va undirish mexanizmlari haqidagi fikr va mulohazalari tahlil qilindi.

Maqolaning nazariy va metodologik asosi sifatida umumiy iqtisodiy adabiyotlar, ilmiy maqolalar, iqtisodchi olimlarning nazariy va amaliy mohiyatiga oid yozma hamda og'zaki fikr-mulohazalari tahlili, jarayonlarni kuzatish va iqtisodiy hodisa va jarayonlarga tizimli yondashish usullari tanlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliqlik qarzdorligi yuzaga kelishiga doir turli munosabat shakllarida ham, solikli qarzdorligining mazmun va mohiyatiga asoslanishni inobatga olish zarur. Solikli qarzdorligini tahlil qilishda uning sabablari, kelib chiqish omillari va oqibatlari chuqur o'rganiladi.

Soliqlik qarzdorliklarini tahlil qilishning muhim tomoni uning oldini olish choralarini belgilashdir. Solikli ma'muriyatini rivojlantirish, davlat tomonidan solikli stavkalarini optimallashtirish va tadbirkorlik subyektlariga qulay shart-sharoit yaratish orqali solikli qarzdorligini oldini olishga samarali yordam berishi mumkin.

S. Jeyms va S. Norbes o'zlarining *Soliqlar iqtisodiyoti: tamoyillar, siyosat va amaliyot* kitobida solikli qarzdorligini asosan solikli tizimining murakkabligi, solikli to'lovchilarning tushunmovchiligi yoki ularning solikli majburiyatlariga ye'tibor bermaslik sabablari tufayli yuzaga kelishini ta'kidlaydilar. Ularning fikriga ko'ra, bu qarzdorlik solikli tizimining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va iqtisodiyotni rivojlantirishni sekinlashtirishi mumkin, chunki soliqlarni o'z vaqtida to'lamaslik davlat budjetiga zarar yetkazadi va turli dasturlarni moliyalashtirishni qiyinlashtiradi. Bu tahlil solikli qarzdorligini kamaytirish uchun solikli tizimini soddalashtirish va solikli to'lovchilarning bilimlarini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Sh. Toshmatov o'zining *Soliq qarzdorligini yuzaga kelishi sabablari va uni bartaraf etish* kitobida soliq qarzdorligining asosiy sabablariga chuqur tahlil bergan. Muallifning fikriga ko'ra, soliq qarzdorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar quyidagilar:

Soliq yukining yuqoriligi – Toshmatov ta'kidlaganidek, yuqori soliq stavkalari korxonalar va fuqarolar uchun qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bunday yuk korxonalarining to'lov qobiliyatiga salbiy ta'sir qilib, qarzdorlikning ortishiga olib keladi.

Soliq tizimining murakkabligi – Soliq qonunchiligidagi murakkablik va tushunishdagi qiyinchiliklar soliq to'lovchilar uchun majburiyatlarni bajarishda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Natijada, majburiyatlar o'z vaqtida bajarilmay, qarzdorlik yuzaga keladi.

Iqtisodiy omillar – Soliq to'lovchilarning moliyaviy holati, xususan, iqtisodiy inqirozlar yoki biznesning pasayishi natijasida soliqlarni o'z vaqtida to'lay olmasliklari qarzdorlikka olib keladi.

Ma'muriy va tashkiliy kamchiliklar – Soliq organlarining nazorati va ma'muriy tizimdagi kamchiliklar ham soliq qarzdorligini ortishiga sabab bo'ladi.

Toshmatov qarzdorlikni bartaraf etish uchun soliq stavkalarini moslashtirish, qonunchilikni soddalashtirish va soliqqa tortish tizimini takomillashtirishni muhim deb hisoblaydi. Soliq qarzdorligining oldini olish uchun soliq to'lovchilar bilan samarali aloqalarni yo'lga qo'yish va ularga tushuntirish ishlarini kuchaytirish lozimligini ham ta'kidlaydi.

A. G'iyosovning *Soliq qarzdorligi: sabablar va choralar* asarida soliq qarzdorligining kelib chiqish omillari va uni bartaraf etish yo'llari haqida fikr yuritilgan. Asarda soliq qarzdorligining iqtisodiy va ma'muriy jihatlari chuqur o'rganilib, soliqqa tortish tizimidagi kamchiliklar va soliq to'lovchilarning xulq-atvori tahlil qilinadi.

Yuqorida keltirilgan xorijiy va mahalliy olimlarning soliq qarzdorligi yuzasidan berilgan ilmiy qarashlarini o'rganish orqali, soliq qarzdorligi va uning kelib chiqish sabablari turli iqtisodiy omillar natijasida yuzaga kelishini tushunish mumkin. Soliq qarzdorligining asosiy sabablari xo'jalik subyektlarining soliqqa doir normativ hujjatlarni tushunish holati pastligi, soliq madaniyatining kamchiligi, soliq to'lovchining moliyaviy holati va qonunchilikdagi o'zgarishlar bilan bog'liq. Soliq qarzdorligiga turli omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin.

1-rasm. Soliq qarzdorligiga ta'sir etuvchi omillar.

Bu obyektiv va subyektiv sabablar soliq qarzdorliklari yuzaga kelishinini asosiy sabablari hisoblanadi va ularni bartaraf etish uchun xo'jalik yurituvchi subyekt yuqorida keltirilgan sabablar bo'yicha tartiblarni ishlab chiqishi va imkon darajasidan ushbu kamchiliklarga yo'l qo'ymasligi lozim.

2-rasm. Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining iqtisodiy sabablari.

Soliq to'lovchilarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, pul oqimlarini yaxshilash va soliq yukini optimallashtirish orqali mazkur muammoni bartaraf etish mumkin.

Tadqiqot va kuzatishlarimiz natijasida soliq qarzdorliklarining yuzaga kelishi asosan soliq madaniyati bilan bog'liq muammolar, shu jumladan, moliyaviy, iqtisodiy va huquqiy sabablar ortidan kelib chiqishi aniqlandi.

Soliq bo'yicha qarzdorlikka yo'l qo'ymaslik maqsadida xo'jalik yurituvchi subyektlar o'zlarida soliqlarni tartibga solish va rejalashtirish amaliyotini tashkil etishlari zarur. Korxonalar soliqlarni rejalashtirish hamda soliqqa doir qonun hujjatlariga amal qilishni nazoratga olishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bugungi kunda soliq qarzdorliklarini bartaraf etish xo'jalik yurituvchi subyektlarning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Soliq qarzdorliklarini bartaraf etishning turli shakllari mavjud bo'lib, har bir shaklning maqsadi boqimandalikni kamaytirishga yo'naltirilgan.

Soliq tizimida soliq qarzdorliklarini bartaraf etishning turli usullari mavjud. Ushbu usullarning asosiy maqsadi soliq qarzdorliklarini kamaytirish, uning oldini olish va unga qarshi kurashishdan iboratdir.

3-rasm. Soliq qarzdorliklarini bartaraf etish shakllari¹

1 Tadqiqot maълumotlariga asosan muallif tomonidan tayёрланди.

Soliq tizimida soliq qarzdorliklarini undirish shakllari soliq to'lovchilarning to'lov majburiyatlarini bajarilishini ta'minlash va budjetga tushumlarni oshirishga qaratilgan tashkiliy va huquqiy mexanizmlardir.

XULOVA VA TAKLIFLAR

Soliq qarzdorliklari ko'pincha soliq to'lovchilarning soliq madaniyati yetishmasligi sababli yuzaga keladi. Soliq to'lovchilar o'z majburiyatlarini to'la-to'kis tushunmaganliklari natijasida soliq qarzdorliklari vujudga keladi. Iqtisodiy omillar ham soliq qarzdorligi muammosini keltirib chiqaradi. Soliq tushumlarining keskin tushib ketishi davlatning iqtisodiy jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatib, turli dasturlarni moliyalashtirishda muammolar keltirib chiqaradi. Shuningdek, soliq qonunchiligi murakkab yoki tushunarsiz bo'lganda, soliq to'lovchilar ko'plab xatolarga yo'l qo'yishi yoki soliq bazasini yashirishga urinishi mumkin.

Bu omillarni inobatga olgan holda, soliq tizimini soddalashtirish va soliq to'lovchilarning huquqiy savodxonligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Soliq va moliyaviy bilimlarni oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Soliq to'lovchilarning huquqiy bilimlarini oshirish maqsadida doimiy targ'ibot va tushuntirish ishlarini olib borish zarur. Bu soliq to'lovchilarga o'z majburiyatlarini to'g'ri anglab, ularni bajarishda yordam beradi.

Jazo choralari kuchaytirish soliq qarzdorligiga qarshi kurashda asosiy vositalardan biri bo'lib, soliq to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirmagan yoki qasddan soliqdan qochgan shaxslarga nisbatan jarima va ma'muriy choralarning samaradorligini oshirish zarur.

Soliq amnistiyasi joriy qilish orqali davlatning iqtisodiy va ijtimoiy holatiga qarab, qarzdorligi mavjud soliq to'lovchilarga qonuniy tarzda to'lash imkoniyati yaratilishi mumkin. Bu soliq to'lovchilarni o'z majburiyatlarini bajarishga rag'batlantirishi mumkin.

Texnologiyalardan foydalanish ham soliq to'lovlarini aniq va raqamlashtirilgan elektron tizimlar orqali nazorat qilish jarayonini takomillashtirish uchun muhimdir. Raqamli texnologiyalar soliq organlariga soliq qarzdorliklarini tezkor nazorat va monitoring qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси, 01.01.2020.
2. Joel Slemrod va Jon Bakija. *Taxing Ourselves: A Citizen's Guide to the Great Debate over Tax Reform*. MIT Press, 2008.
3. С. Жамес, С. Норбес. *The Economics of Taxation: Principles, Policy and Practice*. Prentice Hall, 2013.
4. Bird, R. M, Zolt, E. M. *Redistribution via Taxation: The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries*. Journal of Economic Development, 2005.
5. Т. В. Андреева. *Налоги и налоговые задолженности в современной России*. 2018.
6. Arthur B. Laffer. *The Laffer Curve: Past, Present, and Future*. Heritage Foundation, 2004.
7. Ш. Тошматов. *Солиқ қарздорлигини юзага келиш сабаблари ва уни бартараф этиш*. "Ношир" нашри, 2020.
8. У. Бердийева. *Солиқ қарздорлиги: таҳлил ва тадқиқот*. "Фан ва технологиялар" нашри, 2021.
9. А. Ғиёсов. *Солиқ қарздорлиги: сабаблар ва чоралар*. "Иқтисодий тадқиқотлар" нашри, 2020.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

